

Cátedra Internacional
de Interculturalidad y
Pensamiento Crítico

**III Congreso Internacional de Interculturalidad y Pensamiento Crítico: Diálogos sobre
De(s)colonización Intelectual y Curricular**

PONENCIA

LA RELEVANCIA DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL EN LA FORMACIÓN INICIAL DOCENTE

Autor. Dr. Enrique Guzmán Suarez.

Profesor e investigador. Universidad de Valladolid (UVa)

Palabras clave: educación intercultural; diversidad cultural; formación inicial docente.

Introducción

En un mundo cada vez más globalizado, la educación intercultural emerge como una necesidad imperativa en la formación inicial docente (Mayeda et al., 2022). La diversidad cultural presente en las aulas, demanda de los futuros docentes competencias que trasciendan el mero conocimiento académico, requiriendo una comprensión profunda de las dinámicas interculturales y sus efectos en el aprendizaje escolar (Blanco-Figueroa y Arias-Ortega, 2022a). A pesar de los avances significativos en el reconocimiento de la educación intercultural en la formación inicial docente, aún persisten desafíos notables en este campo de la Educación Superior (Blanco-Figueroa, 2020). Los estudios indican que la mayoría de los programas de pedagogía que se desarrollan en contextos de diversidad social y cultural carecen de un enfoque profundo y contextualizado para abordar la diversidad cultural en el aula (Clemente, 2022; Martínez, 2022). A continuación, se describen algunos obstáculos relevantes que impiden la sistematización de la educación intercultural en los programas de pedagogía, principalmente en aquellos que se desarrollan en contexto con alta presencia indígena.

Uno de los desafíos más notables está relacionado con la legislación educativa (Walsh, 2019). En muchos casos, las políticas educativas implementadas en la mayoría de los países Latinoamericanos con alta presencia indígena no promueven explícitamente la interculturalidad, lo que limita la capacidad de las instituciones de Educación Superior para implementar cambios significativos en los programas de pedagogía (Blanco-Figueroa, 2021). Esta falta de precisiones en la Educación Superior dificulta la integración sistemática de los contenidos educativos indígenas en los planes de estudio de las carreras de pedagogía (Mayeda et al, 2022).

Otro desafío que limita los matices y profundidad de los aprendizajes interculturales en las carreras de pedagogía es el diseño de los currículos basados en estándares profesionales, sin tener en cuenta las características sociales y culturales del contexto de desempeño de los futuros profesionales (Blanco-Figueroa, 2021; do Rego & Cornélio, 2021). Esto influye en la subestimación de las potencialidades de los conocimientos indígenas, para fortalecer las competencias pedagógicas del profesorado (Clemente, 2022).

La resistencia a nivel institucional y cultural es otro desafío importante que obstaculiza el reconocimiento de la educación intercultural en los programas de pedagogía (Abdul, 2020). En muchos contextos, las instituciones de Educación Superior pueden mostrar resistencia a la adopción de enfoques educativos interculturales debido a estructuras administrativas rígidas y una cultura institucional que valora mucho más los enfoques tradicionales de enseñanza basados en el conocimiento científico (do Rego & Cornélio, 2021). Esta resistencia puede manifestarse en la falta de apoyo para iniciativas interculturales, en la carencia de materiales didácticos adecuados para la enseñanza intercultural, y la poca disposición a revisar y adaptar el currículo existente (Mayeda et al., 2022).

Como resultado de las limitaciones mencionadas, muchos programas de pedagogía en contexto de diversidad social y cultural continúan sistematizando una educación discriminatoria, por lo que no integran de manera efectiva los contenidos interculturales y decoloniales (Archibald y Parent, 2019). En consecuencia, los profesores egresan de los programas de pedagogía sin los conocimientos metodológicos requeridos para abordar la diversidad cultural en el aula (Blanco-Figueredo y Arias-Ortega, 2023). Este problema en la formación inicial limita la capacidad de los egresados para aplicar prácticas pedagógicas inclusivas y culturalmente relevantes (Chumaña, 2022).

La tesis central de esta investigación se centra en argumentar la relevancia crucial de la educación intercultural en la formación inicial de profesores. Se plantea que, para preparar a los futuros docentes de manera efectiva, es esencial sustentar la enseñanza en acciones metodológicas que promuevan en los estudiantes de pedagogía una comprensión profunda y un respeto genuino por la diversidad cultural y sus perspectivas (Blanco-Figueredo y Arias-Ortega, 2022).

El objetivo de esta investigación es sistematizar los aspectos relevantes identificados en investigaciones previas con el fin de desarrollar recomendaciones metodológicas para la integración de contenidos y perspectivas interculturales en la formación inicial de futuros docentes. Este estudio es importante porque busca reducir la brecha existente entre la teoría y práctica de la educación intercultural, al proponer recomendaciones metodológicas que

puedan enseñar a los futuros profesores a mejorar la equidad y la inclusión en las aulas escolares (Blanco-Figueroa, 2021a).

Marco teórico de la educación intercultural

El marco teórico de la investigación se basa en la combinación de dos enfoques pedagógicos fundamentales: la pedagogía crítica (Freire, 2004) y el enfoque educativo intercultural (Blanco-Figueroa y Arias-Ortega, 2023). La pedagogía crítica enfatiza la importancia de la conciencia crítica, el diálogo y la acción transformadora en el proceso educativo (Freire, 2005). Este enfoque busca empoderar a los estudiantes para que cuestionen las estructuras de poder y trabajen hacia la justicia social, la liberación personal y colectiva (Abdul, 2020).

Por otro lado, el enfoque educativo intercultural se centra en la valoración y el respeto de la diversidad cultural en el ámbito educativo (Archibald y Parent, 2019). Reconoce la importancia de integrar contenidos y perspectivas culturales diversas en el currículo y promueve el diálogo y la colaboración entre diferentes grupos culturales (Blanco-Figueroa, 2020). Este enfoque busca crear entornos educativos inclusivos que celebren la pluralidad de identidades y experiencias culturales.

Al combinar la pedagogía crítica con el enfoque educativo intercultural, se puede desarrollar un marco teórico sólido que permita comprender alternativas metodológicas para la implementación de la educación intercultural en la formación inicial docente. Este enfoque integrado permite la reflexión crítica con relación a las influencias de las desigualdades y la discriminación (Walsh, 2019) en las relaciones educativas, así como el reconocimiento y la valoración de la diversidad cultural como recurso enriquecedor para el aprendizaje (Blanco-Figueroa y Arias-Ortega, 2023).

Contribuciones de la educación intercultural a la formación inicial docente

En la búsqueda de una educación intercultural efectiva, es fundamental explorar modelos y metodologías innovadoras. Archibald y Parent (2019) presentan el concepto de "storywork" indígena, que implica el uso de narrativas y relatos como herramientas pedagógicas para transmitir conocimientos y valores culturales. Este enfoque metodológico no solo enriquece

el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que también fortalece la identidad cultural de los estudiantes.

Las investigaciones de Blanco-Figueredo (2020; 2021a) evidencian las múltiples contribuciones de la educación intercultural a la formación inicial del profesorado. En su análisis sobre el significado de los contenidos mapuche en la educación superior, Blanco-Figueredo (2021; 2022) subraya la importancia de integrar los contenidos educativos indígenas en el currículo universitario para fomentar una educación inclusiva y equitativa.

Los autores do Rego y Cornélio (2021) exploraron las fisuras decoloniales en el currículo de ciencias humanas de Alagoas. Este estudio es crucial para entender cómo los enfoques decoloniales pueden integrarse en los currículos educativos, promoviendo una mayor equidad y reconocimiento de las culturas indígenas y afrodescendientes.

En otro resultado de investigación Blanco-Figueredo y Arias-Ortega (2022) resaltan la necesidad de una formación inicial del profesorado que incorpore bases epistemológicas y éticas interculturales, promoviendo una perspectiva decolonial que desarrolle el pensamiento pedagógico intercultural del profesorado. Además, Blanco-Figueredo y Arias-Ortega (2022a) argumentan a favor de una perspectiva decolonial en la evaluación escolar para abordar las desigualdades sociales y culturales en el sistema educativo. Este enfoque se alinea con los principios de equidad y justicia social del enfoque educativo intercultural al reconocer y abordar las barreras estructurales que afectan a los estudiantes de diferentes orígenes culturales.

Walsh (2019) analizó la interculturalidad y decolonialidad del poder desde una perspectiva crítica. Su trabajo ofrece un marco teórico para comprender cómo las dinámicas de poder influyen en la educación y cómo un enfoque decolonial puede transformar estas relaciones en el contexto educativo. En esta línea de ideas, Blanco-Figueredo y Arias-Ortega (2023) compararon la formación basada en competencias con la formación docente basada en el desempeño profesional. Proporcionaron una visión crítica con relación al modelo de formación basado en competencias, pues es un enfoque tecnocrático centrado en la preparación de las personas para enfrentar las tareas del mercado laboral. En su lugar, los autores proponen un modelo de formación enfocado al desarrollo de conocimientos,

habilidades y actitudes de desempeño profesional que les permita a los egresados enfrentar la creciente diversidad cultural en las aulas.

Como se aprecia los resultados de investigación basados en el enfoque educativo intercultural promueven el diálogo y la colaboración entre diferentes culturas como parte integral del proceso educativo. Este enfoque resalta la necesidad de promover la interacción intercultural como medio para enriquecer el aprendizaje y fomentar una comprensión más profunda de las diferentes perspectivas culturales.

Recomendaciones metodológicas innovadoras para la formación inicial docente

Para promover en los estudiantes de pedagogía una comprensión profunda y un respeto genuino por la diversidad cultural, es fundamental implementar en los programas de formación de profesores acciones metodológicas que integren los principios de la pedagogía crítica y el enfoque educativo intercultural. Entre estas acciones se podrían incluir las siguientes:

1. **Diálogo y reflexión crítica:** inspirado en la pedagogía crítica se pueden diseñar actividades que fomenten el diálogo abierto y la reflexión crítica sobre temas relacionados con la diversidad cultural (Freire, 2004). Estas actividades podrían incluir círculos de discusión, debates guiados y análisis de casos prácticos que aborden cuestiones de identidad, poder y privilegio en contextos culturales diversos (Abdul, 2020).
2. **Experiencias interculturales:** siguiendo el enfoque educativo intercultural, se pueden organizar experiencias vivenciales que permitan a los estudiantes de pedagogía interactuar directamente con diversas culturas indígenas. Esto podría incluir visitas a comunidades locales, conversaciones con sabios nativos, participación en eventos culturales y proyectos de servicio comunitario en entornos culturalmente diversos (Blanco-Figueroa, 2021).
3. **Análisis de contenidos curriculares:** los docentes en formación pueden ser desafiados a analizar críticamente los contenidos curriculares existentes en busca de sesgos culturales y exclusiones (do Rego y Cornélio, 2021). Se pueden realizar actividades de revisión y adaptación del currículo para asegurar que refleje de manera precisa y

equitativa la diversidad cultural presente en la sociedad (Blanco-Figueredo y Arias-Ortega, 2022a).

4. Trabajo colaborativo: se pueden fomentar proyectos de trabajo colaborativo entre estudiantes de diferentes orígenes culturales (Mayeda et al., 2022). Estos proyectos pueden involucrar la investigación conjunta, el intercambio de experiencias y la creación de recursos educativos que reflejen la diversidad cultural y promuevan el entendimiento mutuo (Archibald & Parent, 2019).
5. Desarrollo de estrategias educativas inclusivas: los estudiantes pueden ser capacitados en el diseño y la implementación de estrategias pedagógicas inclusivas que atiendan las necesidades de una amplia gama de estudiantes, incluidos aquellos de diferentes orígenes culturales y lingüísticos (Blanco-Figueredo y Arias-Ortega, 2023). Esto podría incluir el uso de metodologías participativas, recursos multimedia diversos y enfoques diferenciados para el aprendizaje (Chumaña, 2022).

Al integrar estas acciones metodológicas en la formación inicial de docentes, se puede fomentar una comprensión profunda y un respeto genuino por la diversidad cultural entre los estudiantes, preparándolos para ser agentes de cambio en contextos educativos cada vez más diversos y globales.

Conclusión

La educación intercultural en la formación inicial docente no es simplemente una opción, sino una necesidad imperante en un mundo diverso y globalizado. Los estudios revisados subrayan la importancia de integrar contenidos y perspectivas interculturales en la formación de futuros docentes, promoviendo una educación más inclusiva y equitativa. A medida que avanzamos hacia sociedades más justas, la educación intercultural debe ocupar un lugar central en las políticas y prácticas educativas.

Referencias

- Abdul, N. (2020). Paulo Freire's critical and dialogic pedagogy and its implications for the Bahraini educational context. *Educational Philosophy and Theory*, 52(9), 2-12. <https://doi.org/10.1080/00131857.2020.1716731>

- Archibald, J. A., & Parent, A. (2019). Hands back, hands forward for Indigenous storywork as methodology. In *Applying Indigenous Research Methods* (pp. 3-20). Routledge.
- Blanco-Figueroa, L. L. (2020). Contribuciones, limitaciones y regularidades en el proceso de formación inicial docente de perspectiva intercultural. *Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores*, 7(3), 1-18. <https://bit.ly/3MpKiuH>
- Blanco-Figueroa, L. L. (2021). Meaning of Mapuche Contents Promoted by University Professors in Initial Teacher Education. *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry*, 12(4), 333-343. <https://n9.cl/vtjub>
- Blanco-Figueroa, L.L. (2021a). Dialectics of Initial Teacher Education from an Intercultural Perspective. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 12(13), 4132-4143. <https://bit.ly/3jH0Kue>
- Blanco-Figueroa, L. L. (2022). *Significados de los contenidos educativos mapuche en el proceso de formación inicial docente* [Tesis doctoral, Universidad Católica de Temuco]. <http://surl.li/udmzz>
- Blanco-Figueroa, L. L., y Arias-Ortega, K. E. (2022). Approaches, epistemic, and ethical bases of the formation of intercultural pedagogical thought in indigenous contexts. *Formación universitaria*, 15(2), 71-82. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062022000200071>
- Blanco-Figueroa, L.L., y Arias-Ortega, K. (2022a). Perspectiva decolonial de la evaluación escolar en contexto de diversidad social y cultural. *Perfiles Educativos*, 44(177), 168-181. <https://doi.org/10.22201/iissue.24486167e.2022.177.60546>
- Blanco-Figueroa, L., & Arias-Ortega, K. (2023). Competency-Based Training Versus Teacher Training in Professional Performance: A Debate in Educational Sciences Programs. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 10(3), 190–212. <https://doi.org/10.29333/ejecs/1406>
- Chumaña, J. (2022). Educación intercultural bilingüe en Ecuador: fundamentos y características. *Transformación*, 18(3), 674-689. <https://n9.cl/de8wq>

- Clemente, F. A. S. (2022). Interculturalidade e Decolonialidade na educação superior Abya Yala: um ensaio de revisão sistemática. *Humanidades & Inovação*, 9(2), 79-94. <https://n9.cl/3ww4u8>
- do Rego, V., & Cornélio, J. (2021). Currículo e Decolonialidade: “Fissuras” Decoloniais no novo Referencial Curricular de Ciências Humanas de Alagoas. *Revista Interações*, 17(57), 309–329. <https://doi.org/10.25755/int.25219>
- Freire, P. (2004). *Pedagogía de la autonomía*. Siglo XXI.
- Freire, P. (2005). *Pedagogía del oprimido*. Siglo XXI.
- Martínez, M. Á. M. (2022). Descolonizar la Escuela: Educación por la Justicia en Comunidades Originarias del sureste de México. *Revista Internacional de Educación para la Justicia Social*, 11(1), 101-117. <https://doi.org/10.15366/riejs2022.11.1.006>
- Mayeda, D., France, A., Pukepuke, T., Cowie, L., & Chetty, M. (2022). Colonial Disparities in Higher Education: Explaining Racial Inequality for Māori Youth in Aotearoa New Zealand. *Social Policy and Society*, 21(1), 80-92. <https://doi.org/10.1017/S1474746421000464>
- Walsh, C. (2019). Interculturalidade e decolonialidade do poder: um pensamento e posicionamento "outro" a partir da diferença colonial. *Revista da Faculdade de Direito de Pelotas*, 5(1), 6-34. <https://doi.org/10.15210/rfdp.v5i1.15002>